

GEOSINTETIK MATERIALLARDAN AVTOMOBIL YO'LLARINI QURISHDA FOYDALANISH

Namozov Azizjon Abduvali o'g'li

«O'zyo'lloyiha loyiha-qidiruv instituti» DUK mutaxassisi
azizjonnamozov1239@gmail.com

Bakirov Shaxzod Xoliqberdiyevich

«ToshkentBoshplan Liti»DM 2-toifali muhandis
shaxzodbakirov9852@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada geosintetik materiallarning qo'llanish sohalari haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek geosintetik materiallardan avtomobil yo'llarini qurishda foydalanish bo'yicha dunyo olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: geosintetik materiallar, avtomobil yo'llari, eroziya, grunt, geotekstil, geomembrana, geoto'r, deformatsiya, poydevorlar.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о сферах применения геосинтетических материалов. Кроме того, проанализированы исследования, проведённые учёными разных стран по использованию геосинтетических материалов в дорожном строительстве.

Ключевые слова: геосинтетические материалы, автомобильные дороги, эрозия, грунт, геотекстиль, геомембрана, геосетка, деформация, фундаменты.

Annotation. This article provides information about the application areas of geosynthetic materials. In addition, it analyzes research studies conducted by scientists worldwide on the use of geosynthetic materials in road construction.

Keywords: geosynthetic materials, highways, erosion, soil, geotextile, geomembrane, geogrid, deformation, foundations.

Hozirgi davrda geosintetik materiallardan foydalanish sohasi ularning yuqori funktsionalligi va texnologik ustunliklari tufayli sezilarli darajada kengaymoqda. Geosintetiklar gidrotexnik inshootlar, jumladan to'g'onlar va kanallar qurilishida, shuningdek tayanch devorlar hamda avtomobil va temiryo'l magistrallari yo'l qoplamasi konstruksiyalarida, shu jumladan aerodromlarning uchish-qo'nish yo'laklarida keng qo'llanilmoqda. Bundan tashqari, ular shaxtalar va tunnellar gumbazlarini mustahkamlash va armaturalashda, qiyalikli to'sinlarni barqarorlashtirishda hamda turli binolar va muhandislik inshootlarining poydevorlarining yer osti qismlarini gidroizolyatsiya qilish jarayonlarida samarali qo'llanilmoqda.

Bundan tashqari, geosintetik materiallar qiyaliklarni eroziyadan himoya qilish va sanoat obyektlari asosiy gruntlarini mustahkamlash vazifalarida samarali qo'llanilmoqda.

Geosintetik materiallar asosan uzunligi kengligidan ancha katta bo'lgan chiziqli inshootlar qurilishida qo'llaniladi. Ular eng ko'p hollarda avtomobil va temiryo'l yo'llarining zaif grunt asoslarini mustahkamlashda, sun'iy qoplamali to'sinlarni barpo etishda, tayanch devorlarni qurishda hamda qiyaliklarni barqarorlashtirishda keng qo'llanilgan. Xorijiy va mahalliy qurilish tajribalari geosintetik materiallardan bunday vazifalarni bajarishda yuqori samaradorlikka erishish mumkinligini yaqqol namoyon qilmoqda.

Geosintetik materiallardan foydalanish sohasining rivojlanish dinamikasi ularning mexanik, geometrik va sifat ko'rsatkichlarining doimiy takomillashuvi, mahsulot turlarining kengayishi, me'yoriy hujjatlar bazasining rivojlanishi hamda zamonaviy avtomatlashtirilgan hisoblash va armaturalovchi elementlarni tanlash usullarining joriy etilishi bilan bevosita bog'liqdir. Shunga qaramay, qurilish amaliyotida poydevorlar ostida armaturalangan gruntdan asos sifatida foydalanish hozircha chegaralangan holda qolmoqda. Garchi sanoat va fuqarolik obyektlari poydevorlari uchun turli gruntlardan geosintetik materiallar yordamida zichlashtirilgan armaturalangan yostiqlar barpo etilgan ayrim misollar mavjud bo'lsa-da, bu yondashuv hali keng tarqalgan emas.

Bugungi kunda turli ilmiy jamoalar, tadqiqot institutlari va loyihalash tashkilotlari tomonidan geosintetik materiallar sohasida keng qamrovli tadqiqotlar olib borilmoqda. Ular mavjud texnologiyalarni takomillashtirish bilan bir qatorda, armaturalovchi, filtrlovchi, drenajlovchi va boshqa turdagi geosintetiklardan foydalanishga asoslangan yangi konstruktiv yechimlarni ishlab chiqishni ham o'z ichiga oladi.

Gaev D.A. va Gavrish V.V. [1] tadqiqotida zamonaviy geosintetik materiallarning afzalliklari va qurilish amaliyotida qo'llanilish sohalari batafsil yoritilgan. Bunday materiallar tarkibiga geotekstil, geomembranalar, hajmli va armaturalangan georeshetkalar, tunnel to'rlari hamda gidromatlar kiradi. Ushbu mahsulotlar sanoat, fuqarolik, transport, gidrotexnik va yo'l qurilishining turli yo'nalishlarida keng qo'llanilmoqda.

Ularning joriy etilishidagi ijobiy tajriba, xususan, xorijiy amaliyot misollarida ham tasdiqlangan. Masalan, Kanada va Alyaska hududlarida, muhandislik-geologik va iqlimiy sharoitlar ayrim Rossiya hududlariga o'xshash bo'lgan joylarda, geoto'rlar yigirma yildan ortiq vaqt mobaynida muvaffaqiyatli qo'llanib kelinmoqda.

Georeshetkalar va gidromatlarning asosiy ekspluatatsion afzalliklari sifatida mualliflar ularning yuqori darajadagi korroziyaga chidamliligi, yog' va ishqorli muhit ta'siriga qarshiligi, katta yuk ko'tarish qobiliyati, shuningdek choklarning mustahkamligi (26 MPa gacha)ni alohida ta'kidlaydilar. Qo'shimcha ustunliklariga esa mahalliy materiallardan foydalanish imkoniyati, qurilish xarajatlarining kamayishi, gruntning drenaj xususiyatlarining yaxshilanishi, dinamik yuklamalarga barqarorlik,

uzoq muddatli xizmat davri (kamida 50 yil), hamda asosiy qatlamlarning cho'kish jarayonlarini barqarorlashtirish qobiliyati kiradi.

Mualliflarning fikriga ko'ra, geosintetik materiallardan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sanoat obyektlari, binolar va inshootlar konstruktiv qatlamlari hamda asoslarini armaturalashdir.

Marasanov A.I. va Fimkin A.I. [2] tadqiqotida turli tipdagi georeshetkalarni cho'zilish sharoitida ularning qovushoq-elastik xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan statik tahlil natijalari keltirilgan. Mualliflar aniqlashicha, georeshetka materiali nolineyer sudralish xususiyatlarini namoyon etadi, bu esa mazkur materiallar bilan armaturalangan konstruksiyalarning deformatsion xatti-harakatlarini hisoblashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'tkazilgan tahlil doirasida vaqt o'tishi bilan georeshetkalarning deformatsiya miqdorini baholash hamda ularning turli ekspluatatsiya bosqichlaridagi xatti-harakatlarini prognoz qilish imkonini beruvchi empirik bog'lanishlar ishlab chiqilgan. Ushbu bog'lanishlardan hisoblash modellarini aniqlashtirish va armaturalangan grunt asoslari hamda konstruksiyalarni loyihalash aniqligini oshirishda foydalanish mumkin.

Loginova I.I., Artamonova D.A., Stolyarov O.N. va Melnikov B.E. [3] ishida geotekstil, geoto'r va georeshetka kabi turli turdagi geosintetik materiallarning qisqa muddatli sinovlar sharoitida qovushoq-elastik xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan eksperimental tadqiqot natijalari taqdim etilgan. Mualliflar aniqlashicha, geosintetik materialning shakli va fazoviy tuzilishi uning qovushoq-elastik xususiyatlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi.

O'tkazilgan tajribalar natijasida materiallarning deformatsiyalanish xususiyatlarini hisobga olish imkonini beruvchi bog'lanishlar ishlab chiqilgan. Ushbu bog'lanishlardan ekspluatatsiya sharoitlari va loyihaviy talablar asosida zarur qovushoq-elastiklik xususiyatlariga ega geosintetik mahsulotlarni dastlabki tanlashda foydalanish mumkin.

Ponomaryov va Ofrikhter [4] ishida geosintetik materiallarga bag'ishlangan tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqilib, ularning amaliy qo'llanilishi bilan bog'liq mavjud muammolar yoritib berilgan. Mualliflar loyihalash, me'yoriy tartibga solish hamda texnologiyalarni turli qurilish sharoitlariga moslashtirish kabi masalalarni o'z ichiga olgan dolzarb ilmiy va muhandislik vazifalariga alohida e'tibor qaratadilar.

Badanin A.N. va Kolosova E.S. [5] tadqiqotida georeshetka bilan armaturalangan grunt asosining yuk ko'tarish qobiliyatini aniqlashtirishga qaratilgan kompleks hisoblash masalasi tekshirilgan bo'lib, u tekislik modeli doirasida hal qilingan. Mualliflar keng qamrovli sonli va eksperimental tadqiqotlar natijasida olingan hisobiy koeffitsientlarni joriy etishga asoslangan metodikani taklif qilganlar.

Tat'yannikov D.A., Ponomaryov A.B. va Kleveko V.I. [6] tadqiqotida turli xil geosintetik materiallarning mexanik xususiyatlarini aniqlashtirishga qaratilgan

eksperimental ishlar taqdim etilgan. Olingan natijalar mualliflarga geosintetik elementlar bilan armaturalangan poydevor yostiqchalari yuk ko'tarish qobiliyatini aniqlash uchun hisobiy metodika ishlab chiqish imkoniyatini asoslashga imkon berdi.

O'tkazilgan tadqiqotlar, ayniqsa, zaif va notekis grunt sharoitida, binolar va inshootlar poydevorlari asosida geosintetiklardan foydalanish amaliyotini kengaytirishga xizmat qiladi hamda ushbu yo'nalishdagi hisoblash yondashuvlarini rivojlantirishga muhim hissa qo'shadi.

Armaturalovchi geosintetik elementlardan foydalanish poydevorlarni barpo etish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga imkon beradi. Bu, avvalo, yer ishlari hajmining qisqarishi, tashqi materiallarga bo'lgan ehtiyojning kamayishi, zaif gruntlarni almashtirish zaruratining bartaraf etilishi hamda qurilish texnologiyalarining soddalashuvi hisobiga amalga oshadi. Natijada nafaqat iqtisodiy samaradorlikka erishiladi, balki qurilish jarayonlarining bajarilish muddatlari ham qisqaradi

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Гаев Д.А., Гавриш В.В. Современные геосинтетические материалы и области их применения в строительстве. Будущее науки-2013. Том 2. с. 131-139.
2. Марасанов А.И., Фимкин А.И. Исследование вязкоупругих свойств материала георешеток различных типов. Механизация строительства. 2014. № 6. с. 33-36.
3. Логинова И.И., Артамонова Д.А., Столяров О.Н., Мельников Б.Е. Влияние структуры на вязкоупругие свойства геосинтетических материалов//Magazine of Civil Engineering, № 4, 2015
4. Пономарев А.Б., Офрихтер В.Г. Анализ и проблемы исследований геосинтетических материалов в России// Вестник ПНИПУ. 2013. № 2. С. 68—73.
5. Баданин А.Н., Колосов Е.С. Определение несущей способности армированного георешеткой грунтового основания. Инженерно-строительный журнал. 2012. № 4. с. 25-32.
6. Татьянников Д.А., Пономарев А.Б., Клевеко В.И. Исследования механических характеристик геосинтетических материалов для разработки методики расчета несущей способности армированных фундаментных подушек. академический вестник уралниипроект раасн 1 . 2015 .с.84-89.